

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UDK: 63:378 (091).

AWIL XOJALIGINDAGI MASHQALALAR, JOQARI MAĞLIWMATLI QÁNIGELER MENEN TÁMIYINLEWDEGI TARIYXÍY DEREKLER

Toreniyazova Gawhar Elmuratovna

Assistent

Qaraqalpaqstan awil xojalığı hám agrotexnologiyalar instituti

“Gumanitar pánler hám tiller” kafedrası

Тел: +998913763191

e-mail: gtoreniyazova85@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19439379>

Annotatsiya. Maqolada Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi mustaqillik yillardan boshlangan tarixida oliy ma‘lumotli mutahassislar bilan ta‘minlashning samaradorligi asosidagi rivojlanish tahlillar natijalari kiritilgan.

Kalit so‘zlar: Tarix, rivojlanish, mutahasis, qishloq xo‘jaligi, oliy ta‘lim, agronom, mexanizator, seleksiya.

Аннотация. В статье представлены результаты анализа развития сельского хозяйства Каракалпакстана с момента обретения независимости, основанного на эффективности обеспечения специалистов с высшим образованием.

Ключевая слова: История, развитие, специализация, сельское хозяйство, высшее образование, агроном, механизация, селекция.

Abstract. The article presents the results of an analysis of the development of agriculture in Karakalpakstan since independence, based on the effectiveness of providing specialists with higher education.

Keywords: History, development, specialist, agriculture, higher education, agronomist, machine operator, breeding.

Kirisiw: Qaraqalpaqstan Respublikası aymaǵınıń jaylasıw ózgesheligi boyınsha awıl xojalığı tarawın nátiyjeli júrgiziwde júz beretuǵın ayırım qıyınshılıqlar, ózine tán bolǵan mashqalalar payda bolıwı menen basqa orınlardan ajıralıp turadı. Dıyxansılıq tarawı áyemgi waqıtlardan baslanǵan bolsada, sońǵı jıllardaǵı ekologiyalıq tásirlerdiń ózgerip barıwı, kóplegen awıl xojalıq eginlerinen alınatuǵın hasıldı kútilgen dárejesinde támiynlewdegi mashqalalardı keltirip shıǵarmaqta [10].

Bunday jaǵdaylardıń júz beriwi, elimizdiń 1990-jıllardan keyingi, ǵárezsizlikke erisiwden baslanǵan, qayta qurıw dáwirinde, usı taraw menen shuǵıllanatuǵın joqarı maǵlıwmatlı qánigelerdiń jetispewshiliginde ayqın sezile basladı. Tarawdıń búgingi kúнге deyingi basıp ótken jolları tariyxında, awıl xojalıǵın rawajlandırıwdaǵı jańa texnologiyanıń endiriliwi, tarawdı durıs basqaratuǵın maman qánigeler menen tikkeley baylanıslı bolıp, húkimetimiz tárepinen usınday qánigelerdi jetkerip beretuǵın joqarı

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

hám orta bilim beriwshi oqıw orınların ashıw arqalı, mashqalanı sheshiw ilaji kórilgenligi tariyx betlerinen belgili.

Tarawdı rawajlandırıwdagı talap etilgen joqarı maǵlıwmatlı qánigelerdi tayarlaytuǵın orınlarǵa bolǵan talaptıń elede artıp barıwı, búgingi kúndede ayqın sezilip, bul boyınsha húkimetimiz tárepinen qolǵa alınǵan ilajlar jedellik penen alǵa rawajlandırılıp atırǵanlıǵın, tariyx betlerinde anıq etip jazılǵan maǵlıwmatlardan kóremiz. Bunday tarixiy rawajlanıw jolların búgingi áwladtıń túsiniwı hám keleshekdegi awıl xojalıq tarawın rawajlandırıw ushın paydalanıwı, tayarlanǵan maqalamızdıń tiykarǵı maqset hám wazıypaları retinde belgilep alınǵan.

Material hám usıllar: Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵın joqarı maǵlıwmatlı qánigeler menen támiynlew jollarınıń tariyxıy áhmiyetiniń paydalı táreplerin anıqlaw ushın, usı aymaqta shólkemlestirilgen joqarı oqıw orınları rawajlanıwına [10], qánigelerdi tayarlaw boyınsha alıp barılıp atırǵan jumıslarına [5,6], usı dáwirlerdegi tayarlanǵan qánigelerdiń maǵlıwmatları [8,9], tiykarǵı jetiskenlikleri [6,7], maqalamızdıń tiykarǵı izertlew obekti retinde belgilep alındı.

Izertlewler nátiyjeleri hám talqılaw: Barlıq orınlar sıyaqlı, Qaraqalpaqstan Respublikası awıl xojalıq tarawınıń rawajlanıw tariyxındaǵı payda bolǵan mashqalalardı sheshiwdiń baslı imkanıyatı, joqarı maǵlıwmatlı qánigeler ekenligi, húkimetimiz tárepinen óz waqtında anıqlanıwına erisilgen. Respublikamızdıń ǵárezsizlikke erisken birinshi jılınan baslap tarawda júzege shıǵıp atırǵan mashqalalardı tez saplastırıw ushın, búgingi tarawdı jaqsı túsingetuǵın joqarı maǵlıwmatlı qánigeler tayarlawǵa bar bolǵan múmkinshilikler jaratılǵanlıǵı ótken jıllardaǵı tariyx betlerinde anıq jazılǵan.

Respublikamız ǵárezsizligine erisken jıllardan baslap, birinshi baǵdar, joqarı maǵlıwmatlı qánigelerge bolǵan siyasattı tolıq sheshiw ushın Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 1992-jıl 28-fevraldagı “Respublikada jańa oqıw orınların shólkemlestiriw haqqında”ǵı Pármanı, Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesiniń 1992-jıl 11-martdagı Qararı hám Ózbekstan Respublikası Joqarı ham Orta arnawlı bilimlendiriw ministrliginiń 1992-jıl 26-apreldegi 4/5-sanlı qararı tiykarında, Qaraqalpaq mámleketlik universiteti awıl xojalıǵı hám ekonomika fakulteti tiykarında, Tashkent mámleketlik agrar universiteti Nókis filialı Qaraqalpaqstanda birinshi márte shólkemlestirildi [1,2].

Jıllar dawamında awıl xojalıǵın joqarı maǵlıwmatlı qánigeler menen támiyinlep kelgen filialdıń negizinde, sol jıllardıń talabı boyınsha Ózbekstan Respublikası

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Ministrler Kabinetiniń 2021-jıl 4-maydagı 275-sanlı Qararı tiykarında Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar institutına aylantırıldı[4].

Dáslepki jıllardan baslap institut quramında 3 fakultet, 14 kafedra jumıs islep, quramında awıl xojalıǵı tarawınıń orta buwın qánigelerin tayarlaytuǵın 6 kásip óner texnikumları, magistratura hám ilmiy dárejeler alıwǵa baǵdarlangan doktarantura, sırtqı bólim túrinde joqarı maǵlıwmatlı qánigelerdi tayarlaytuǵın úlken bilim orayına aylantırılıp, aldına qoyılǵan talap boyınsha jumıs islep basladı.

Institutta tayarlangan “Agroximiya hám topıraqtanıw”, “Agronomiya,” “Ósimliklerdi qorgaw”, “Awıl xojalıq eginleri selekciyası hám tuqıngershiligi”, “Awıl xojalıq ónimlerin jetistiriw hám qayta islew”, “Agroinjeneriya”, “Zootexniya”, “Awıl xojalıq islep shıǵarıwın mexanizaciyalastırıw”, “Awıl xojalıq texnikalarınan paydalanıw hám sazlaw” qánigelikleri boyınsha joqarı maǵlıwmatlı qánigeler tayarlap, óndiristegi ornı tolmaǵan joqarı maǵlıwmatlı qánigeler tayarlanıp berilip kelinbekte. Búgingi kúnde awıl xojalıǵı tarawı ushın kerek bolatuǵın jańa qánigelerdi ashıw boyınsha da kóplegen jumıslar alıp barılıp, birinshi náwbette awıl xojalıǵı ónimlerin sırtqı bazarǵa shıǵarıw múmkinshiligine iye jumıs orınlaytuǵın qánigeler jetisti.

Awıl xojalıq tarawına kerek bolatuǵın qánigeliklerden, Respublikamızda mal sharwashılıǵın rawajlandırıw boyınsha da Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2018-jıl 13-noyabrdegi 926-sanlı Qararı tiykarında Samarqand medicina va veterinariya institutınıń Nókis filialı shólkemlestirip, aymaǵımız ushın eń zárúrli bolıp turǵan Zootinjeneriyanıń jısqıshılıq hám túeshilik, balıqshılıq, veterinariya medicinası (iri shaqlı mallar kesellikleri) bilim tarawı boyınsha joqarı maǵlıwmatlı qánigeler tayarlanıp berilmekte [3].

Usınday talap tiykarında tayarlanıp atırǵan joqarı maǵlıwmatlı, búgingi kún innovaciyalıq texnologiyalardı óndiriske endiriw múmkinshiligine iye bolǵan qánigeler menen támiyinleniwi, birinshi náwbette, tarawdıń júzege kelgen baslı mashqalalarınan esaplangan eginler túrlerin kóbeytiriw, alınatugin hasıldarlıǵın asırıw boyınsha jetiskenlikler tiykarında jumıslar shólkemlestirildi. Jetistirilgen ónimlerdi azıq-awqat hám shiyki zat sıpatında xalıqtı tolıq támiyinlew ushın qayta islew maselelerin hám sırtqı bazarlarǵa awıl xojalıq ónimlerin shıǵarıw arqalı ekonomikanı kóteriwge baǵdarlanıwı, usı tayarlangan qánigelerdiń úlesi ekenligin tariyxıy maǵlıwmatlar tolıq dálilleydi.

Usınday tariyxıy jollardı basıp ótken, awıl xojalıǵı tarawların joqarı maǵlıwmatlı qanigeler menen tayarlawdı ámelge asırıp atırǵan institutlarda, búgingi kúnde jáhán ilimi dárejesindegi nátiyjelerdi jarata alatuǵın alımlardıń payda bolıwı, mashqalalardı

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

alip barip atirgan ilmiy jumislari natijesi menen sheship beriw ham alga rawajlanıw ushin ilmiy jańalıqlardı óndiriske kiritip barıw, bul úlken natıyje ekenligi tarixiy maǵlıwmatlarda tolıq tastıyqlangan.

Juwmaq ham usınıs: Awıl xojalıǵı tarawına joqarı maǵlıwmatlı qanıgelerdı tayarlap atirgan usınday joqarı oqıw orınlarında tayarlangan qanıgelerdıń óndiristegi kórsetip atirgan xızmetleri joqarı dárejesinde ekenligi belgili boldı. Olar tárepinen awıl xojalıq tarawınıń bazar ekonomikası tiykarındaǵı rawajlanıw baǵdarına sáykes alıp barılıwındaǵı úlesleri búgingi kún talabı tiykarında ámelge asırılıp atirganlıǵı tariyx betlerinde tolıq keltirilgen.

Elimizdın ǵárezsizlikke erisken jıllarınan baslap búgingi kúnge deyingi jollardı basıp ótiwindegi tariyx jılnamaları jollarınıń qısqa bolıwına qaramastan, awıl xojalıǵında payda bolatuǵın mashqalalardı saplastırıw, búgingi kún jańalıqların tolıq paydalanǵan halda endiriw, joqarı oqıw orınları tayarlap berip atirgan qanıgelerge tikkeley baylanıslı ekenligi óziniń tastıyǵın tapqanlıǵı kórinip tur.

Bul boyınsha endirilip atirgan reformalar, birinshi gezekte payda bolıp atirgan mashqalalardı joqarǵı bilim ham tájiriybege iye qanıgeler bassılıǵında sheshiw, ilmiy jaǵtan dálillengen zamanagóy innovaciyalıq texnologiyalardı endiriw, usı qanıgeler arqalı ámelge asıp atirganlıǵı tastıyqlanbaqta.

Sonlıqtan-da, búgingi awıl xojalıq tarawında payda bolıp atirgan mashqalalardı sheshiwdegi, usınday tarixiy jol dawam ettiriliwi, awıl xojalıǵı tarawında payda bolatuǵın mashqalalardıń tez sheshimi tabılıp, úlken natıyjeler menen rawajlanıw ámelge asatuǵınlıǵınıń ayqın dálili sıpatında, elede bolsa joqarı maǵlıwmatlı qanıgelerge bolǵan talaptı tolıǵı menen qanaatlandırıw maqsetke muwapıq ekenligin usınıs etemiz.

Paydalanılǵan material ham ádebiyatlar

1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 1992-жыл 28-февралдағы "Республикада жаңа оқыў орынларын шөлкемлестириў хаққында"ғы Пәрманы,
2. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 1992-жыл 11-марттағы "Ташкент мәмлекетлик аграр университети Нөкис филиалын шөлкемлестириў хаққында"ғы Қарары.
3. Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2018-жыл 13-ноябрдеги 926-санлы "Самарканд медицина ва ветеринария институтиниң Нөкис филиалы шөлкемлестириў хаққында"ғы Қарары.
4. Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2021-жыл 4-майдағы 275-санлы "Ташкент мәмлекетлик аграр университети Нөкис филиалын Қарақалпақстан аўыл хожалығы хәм агротехнологиялар институтына айландырыў хаққында" Қарары тийкарында

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

5. Ахунов А. Проблемы преодоления торможения в развитии научно-технического прогресса в сельском хозяйстве Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1990. – 230 с.
6. Камалов К. Ел хызметинде. Еске түсириўлер. – Нукус, 2018.
7. Қарақалпақстан жаңа тарийхы (Қарақалпақстан XIX-әсирдиң екинши ярымынан XXI-әсирге шекем). – Нөкис: Қарақалпақстан, 2003. – 556 б.
8. Ўзбекистоннинг янги тарихи. Иккинчи китоб. Ўзбекистон совет мустамлақачилиги даврида. – Тошкент: Шарқ, 2000.
9. Уразбаева Р.Дж. История образования в Каракалпакстане (последняя четверть XIX – начало XXI вв.): Автореф. дис. ... д-ра. ист. наук. – Ташкент, 2012.
10. Сулайманов Б.А., Хамидов Х.Х., Исламов С.Я., Атабаев М.М., Зуев В.И. Ўзбекистонда олий аграр таълим: тарихи ва ҳозирги ҳолати //Тошкент.-2016.-179 б.